

Implementación de la metodología QC Toyota para Resolución de problemas en área de embarque TBS

E. R. Pineda Armendáriz^{1*}, F. A. Poblano Ojinaga², E. R. Poblano Ojinaga³, C. Y. Delgadillo Ramírez⁴, L. V. Ávila Hernández⁵ ^{1,2,3,4,5} Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, I.T. La Laguna.

Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna s/n, Primero de Cobián Centro, 27000, Torreón, Coahuila, México.

*rosy.pineda5@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Para el proyecto se aplicó la metodología que se utiliza en Toyota Boshoku Swetech para la resolución de problemas y es QC *Circle Activity*, que tiene como objetivo ejecutar actividades para identificar el problema, que es lo que está afectando y encontrar una solución. Se realizaban 3 embarques diarios, dos de ellos para el cliente Magna y otro para Sienna, para Lear se realizan 2 embarques por semana. Debido al uso de tiempo extra para generar los embarques de los clientes se requería un promedio de 21 horas de los cuales 15 horas eran para Magna. Se estableció como meta reducir del tiempo promedio de 15 horas a 9 horas por embarque de Magna. Una vez establecida la meta se programaron las actividades de seguimiento para cumplir el objetivo. Se reducen tiempos, así como movimientos innecesarios, a fin de optimizar el proceso de embarques.

Palabras clave: Mejora continua, Método QC, Resolución de problemas, Herramientas.

Abstract

For the project we applied the methodology that is used in Toyota Boshoku Swetech for problem solving which is QC circle activity, which aims to execute activities to identify the problem, which is what is affecting and find a solution. There were 3 daily shipments, two of them for the customer Magna and another for Sienna, for Lear 2 shipments are made per week. Due to the use of extra time to generate customer shipments, an average of 21 hours was required of which 15 hours were for Magna. It was set as a goal to reduce from the average time of 15 hours to 9 hours per boarding of Magna. Once the target was set, follow-up activities were programmed to achieve the target. Time is reduced, as well as unnecessary movements, in order to optimize the boarding process.

Key words: Continuous improvement, QC Method, Troubleshooting, Tools.

Introducción

Según Alvarado y Pumisacho dado que cualquier producto y actividad es objeto de mejora, el Kaizen cubre diversas técnicas de gestión que han sido desarrollados durante los últimos años para hacer visible el problema [1]. De acuerdo a Brunet y New, el Kaizen se introduce como estrategia corporativa [2], así como, De Haan, Yamamoto y Lovink afirman que existe una vasta literatura que expone la importancia del Kaizen y reconocen que la mejora continua juega un papel primordial en la administración [3]. Imai sostiene que en el lugar de trabajo los empleados deben mantener y mejorar los niveles laborales con el fin de mejorar el rendimiento de cada proceso [4].

Oropesa afirma que, desde un enfoque económico, la minimización de procesos innecesarios apoyadas en la tecnología digital y la comunicación empleado-cliente directo permiten alcanzar un incremento de la eficiencia operativa [5]. Por otro lado, García asevera que, en términos de gestión humana, las empresas coinciden en que el Kaizen apoya al desarrollo del personal, potencializando habilidades y destrezas del talento humano de la organización [6].

De acuerdo a Toyota Boshoku Corporation y basado en la filosofía de TQM, la empresa promueve las actividades del círculo de control de calidad (*QC Circle Activity*) y se esfuerza por mejorar las capacidades de mejora y cultivar los recursos humanos [7]. Los círculos de control de calidad son un método en Toyota que se utiliza para desarrollar a los empleados en los aspectos básicos de la resolución de problemas. Los pasos para este método se alinean a la estructura de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA). Toyota ha estado promoviendo la aplicación de *QC Circles* desde principios de la década de 1960 como parte de su programa de Control total de Calidad (TQC).

Metodología

Este proyecto se realizó en la empresa Toyota Boshoku Swetech planta Torreón 2, La Amistad, en el departamento de control de producción, y va enfocado a la reducción de tiempos de embarques. De acuerdo a la problemática presentada, en los últimos meses de 2020 se vio un incremento en el tiempo de elaboración de embarque del cliente Magna ya que diariamente se realizan dos embarques para dicho cliente, y uno extra para Sienna o Lear, lo que aumentó el uso de tiempo extra, generando costos adicionales de producción. Para poder cumplir con dichos embarques se requerían 21 horas de las cuales 15 eran exclusivamente para realizar el embarque de Magna.

Se llevó a cabo la lista de actividades del proceso de embarques para después realizar la toma de tiempos, Se investigó la situación actual tomando en cuenta los elementos o actividades que pueden influir, se aplicaron herramientas de calidad como lo son el Diagrama de Ishikawa y la técnica sistemática de los 5Porqués, con la intención de llegar a la causa raíz. Aplicando el método *QC Circle Activities* y las herramientas anteriores se determinaron las posibles razones que están causando este impacto, en base a eso se tomaron las contramedidas pertinentes para poder llegar a la meta que se estableció de reducir las 15 horas de Magna a 9 horas.

Tabla 1. Actividades a realizar de acuerdo al Método *QC Circle Activities*

Actividades		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
1. Investigación de situación actual	Plan Real				
2. Definir la meta	Plan Real				
3. Plan de actividad	Plan Real				
4. Análisis de causa y estudio	Plan Real				
5. Estudio de contramedida e implementación	Plan Real				
6. Evaluación del efecto	Plan Real				
7. Estandarización y establecimiento de control	Plan Real				
8. Reflexión y actividad futura	Plan Real				

Investigación de la situación actual. Toma de tiempos. A continuación, se anexa la tabla con el estudio de los tiempos de cada actividad para realizar dicho embarque de acuerdo a los clientes de Magna, Lear y Sienna.

Tabla 2. Tiempos de cada actividad para generar embarque

Num de actividad	Actividades	Magna	Lear	Sienna
1	Impresion de matriz en racks con localidad de las cajas	0.51	0.51	0.17
2	Seleccionar cajas	0.61	0.5	0.16
3	Bajar cajas	0.83	0.69	0.8
4	Armar cajas	2.34	1.1	0.8
5	Llevar estibas al área de pre-carga	0.92	0.8	0.35
6	Armar estibas de 8 cajas (cajas de servicios)	0.44	0.2	0.34
7	Configuración manual	0.42	0.42	0.27
8	Escaneo por estiba	0.15	0.15	0.08
9	Introducir estibas al trailer	0.8	0.8	0.17
10	Se marcan y se toman fotos a cajas de servicios / totes	0.05	0.05	0.05
11	Se empujan las estibas cajas de servicios/totes	0.05	0.05	0.05
12	Acomodo de estibas con cajas de servicios en trailer	0.04	0.04	0.04
13	Quitar rampa, cerrar cortina y apagar lampara.	0.07	0.07	0.07
14	Se audita listado contra sistema	0.27	0.2	0.1
15	Impresion de manifiesto y recopilación de firmas	0.09	0.09	0.09
16	Se imprimen archivos pdf	0	0	0.09
17	Se coloca manifiesto en caja de trailer	0.04	0.04	0.04
18	Se entrega copia de manifiesto a chofer	0.03	0.03	0.03
19	Se entrega copia de manifiesto a caseta y sello de caja	0.02	0.02	0.02
20	Cortar etiqueta sparcks	0	0	0.13
21	Introducir etiqueta sparck en sobre	0	0	0.13
22	Pegar etiquetas sparcks	0	0	0.13

En la gráfica 1 se observa la contribución de cada uno de los pasos que se siguen para realizar el embarque de G0X (Magna), siendo el paso 4, que es donde se arman las cajas agrupadas por número de parte, el que aporta la mayor cantidad de tiempo. Las cajas del material tienen un Kanban el cual viene el serial, número de parte, y número de rack, al segregárlas y armar las cajas se lleva más tiempo.

Gráfica 1. Tiempo de preparación de embarque

Definir la Meta. De acuerdo a la investigación se puede observar que el tiempo donde éste impactó la utilización de tiempo extra es en los embarques para el cliente Magna es por eso que se estableció como meta reducir del tiempo promedio de 15 horas a 9 horas por embarque de Magna.

Gráfica 2. Meta de reducción de tiempo

Plan de actividad. Una vez establecida la meta se programaron las actividades de seguimiento para llegar a cumplir el objetivo. Se realizó el monitoreo de las horas que se están llevando a cabo para realizar el embarque de cada uno de los clientes de la planta.

Gráfica 3. Horas promedio de realización de embarques

Gráfica 4. Horas promedio de embarque de Magna

En esta gráfica se puede apreciar que el promedio de 21 horas que se están requiriendo para poder realizar los 3 embarques diarios, sin embargo 15 horas aproximadamente en promedio son destinadas solamente para la preparación de embarque del cliente Magna.

Análisis de causa y estudio. Diagrama de Ishikawa. Se analizó el problema basado en el Diagrama de Ishikawa, de acuerdo a como lo está aplicando actualmente la planta Toyota Boshoku Swetech en este proyecto, enfocado en las 4 M que son Materiales, Método, Personal y Maquinaria. En el diagrama se detectaron dos principales causas que son las siguientes: a. Se consume mucho tiempo en la segregación del material según el número y b. Actualmente el área de FG está mezclado en los racks el material (Front, Rear 1, Rear 2).

Figura 1 Diagrama de Ishikawa. Embarques de FG fuera de meta

Ya que se conocen las causas que pueden estar afectando a la hora de preparar los embarques, se realizó un estudio utilizando la metodología de los 5 Porqués, para encontrar la causa raíz.

Las razones por las que se ingresa el producto final mezclado al área del FG, son que los cajeros que recolectan toman el material de las diferentes líneas para empaquetarlo y llevarlo a almacén, así que al darle localización queda mezclado en los diferentes racks, en consecuencia, a la hora de segregar el producto para el embarque se tiene que recorrer distancias más largas ya que el material está en todos los racks. Estos estudios se realizaron con el fin de encontrar que es lo que está impactando en el tiempo extra para la elaboración de embarques.

Actualmente la distribución de almacén de FG está dividido por 8 pasillos en los cuales los racks están identificados por las siguientes letras AA, AB, X, Y, T, U, V, W. En los racks de almacén, se ingresaba mezclado el material, lo que ocasionaba que los montacargas, invirtieran una mayor cantidad de tiempo, debido a la distancia de los recorridos para la segregación de las cajas de FG, lo cual ocasionaba movimientos extras.

Estudio de Contramedidas e implementación. Actualmente, se ingresa el material segregado por Row FRR, RR, permitiendo eficientar los movimientos para la preparación del embarque. Segregación de manufactura. Como primera actividad se definió la segregación del material que se realizara por Row por parte de manufactura, esto se refiere a que al término de las líneas se recolectará toda una estiba del mismo número de parte ya sea Rear 1, Rear 2, o Front, para esto se designó a un cajero por línea.

Figura 4. Línea Front

Figura 5. Línea Rear

Figura 6. Segregación en manufactura.

Segregación por componente en FG. Después de realizar el punto anterior, la segregación al ingresar al almacén de FG se realizará por componente, anteriormente todo el material estaba mezclado es por eso que se asignaron los diferentes racks para localizar el producto terminado front y rear, quedando de la siguiente manera: AA, AB, X: FRONT 1; Y: FRONT 2; T,U: REAR 1; V, W: REAR 2

Procedimiento para dar localización. A continuación, se describen los pasos para determinar la ubicación:

1. Al ingresar el producto de manufactura a almacén se escanea en el programa Smacks para darle entrada a FG (*finishgood*).
2. El montacarguista encargado de darle ubicación a todo el material que ingresa, verifica en la etiqueta (Kanban) cual es el número de parte para saber a qué componente pertenece y en que rack debe estar localizado.

Figura 8. Ingreso de material a almacén

Figura 9. Kanban de producto

3. El operador escanea la etiqueta donde está el número de parte, back y cantidad, después el montacarguista toma la estiba completa y lo lleva al rack correspondiente.

Figura 10. Transporte del producto al rack

4. Se le asigna la ubicación, al llegar al rack se escanea el código de barras de la localidad que está en el rack. Por ejemplo: W-1-1, de esta manera ya queda registrado en el sistema.

Este último paso fue una implementación que se realizó para ahorrar tiempo, en el rack se colocó una ayuda visual que es un código de barras donde aparece la ubicación. En este caso el rack que es y qué nivel; se escanea el número de parte y después el rack y queda registrado en el sistema Smacks. Estas contramedidas tuvieron un gran impacto ya que a la hora de segregar el material que es para el embarque, es más fácil su recolección, se cumplió con el ahorro de tiempo y movimientos innecesarios.

Elaboración de listados. Para elaborar los listados para la segregación de producto terminado por ROW FR, RR1 y RR2, se descargan las existencias de FG y se cortejan sobre el preliminar del embarque que envían los programadores, se separa en el listado Rear (RR1) y Front (FR), para que al entregarlo a los operadores se dividan en 2 equipos, de esta manera segregar de manera más rápida y eficiente.

Envío de información de embarques. Se definieron los horarios para envío de información (preliminar) de embarques por parte los programadores, evitando retrasos, este es un punto clave ya que de esto depende todo el proceso.

Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron después de llevar a cabo los cambios que se establecieron en el plan de acción y los cuales muestran las mejoras esperadas.

Evaluación y el efecto

Después de aplicar las contramedidas antes mencionadas, se tomaron tiempos nuevamente para comparar el tiempo anterior con el actual, de esta manera determinar si se logró alcanzar la meta de reducir el tiempo de preparación del embarque de Magna. A continuación, se anexa la tabla 8 del tiempo actual de elaboración del embarque.

Tabla 8. Tiempo de realización de actividades para la preparación del embarque de G0X (Magna)

Núm. de actividad	Actividades	G0X	Lear	Sten
1	Impresión de matriz en racks con localidad de las cajas	0.51	0.51	0.17
2	Seleccionar cajas	0.61	0.5	0.16
3	Bajar cajas	0.83	0.69	0.8
4	Armar cajas	2.34	1.1	0.8
5	Llevar estibas al área de pre-carga	0.92	0.8	0.35
6	Armar estibas de 8 cajas (cajas de servicios)	0.44	0.2	0.34
7	Configuración manual	0.42	0.42	0.27
8	Escaneo por estiba	0.15	0.15	0.08
9	Introducir estibas al tráiler	0.8	0.8	0.17
10	Se marcan y se toman fotos a cajas de servicios / totes	0.05	0.05	0.05
11	Se emplean las estibas cajas de servicios/totes	0.05	0.05	0.05
12	Acomodo de estibas con cajas de servicios en tráiler	0.04	0.04	0.04
13	Quitar rampa, cerrar cortina y apagar lámpara.	0.07	0.07	0.07
14	Se audita listado contra sistema	0.25	0.2	0.1
15	Impresión de manifiesto y recopilación de firmas	0.09	0.09	0.09
16	Se imprimen archivos pdf	0	0	0.09
17	Se coloca manifiesto en caja de tráiler	0.04	0.04	0.04
18	Se entrega copia de manifiesto a chofer	0.03	0.03	0.03
19	Se entrega copia de manifiesto a caseta y sello de caja	0.02	0.02	0.02
20	Cortar etiqueta sparcks	0	0	0.13
21	Introducir etiqueta sparck en sobre	0	0	0.13
22	Pegar etiquetas sparcks	0	0	0.13
		7.33	5.76	4.11

Gráfica 5. Tiempo de preparación promedio en embarques.

Estandarización

Como se puede observar en la gráfica 5, el tiempo de elaboración de un embarque para el cliente Magna requiere de 7.3 horas, lo cual indica que se cumplió el objetivo, está posicionado por debajo de la meta inicial que era reducir a 9 horas por embarque. Esto se pudo lograr ya que la segregación impacta en el orden del almacén, y por ende es más fácil localizar el producto, se reduce tiempo, así como movimientos innecesarios, todas estas mejoras en el proceso que fueron aplicadas en conjunto tienen la función de optimizar el proceso de realización de embarques, para evitar el uso de tiempo extra y de esta manera poder preparar los 3 embarques que se realizan diariamente y salgan en el tiempo ya establecido.

Reflexión y Trabajo a futuro

Se deberá monitorear que se sigan las mejoras implementadas, esto se deberá de realizar hasta que el personal de embarques esté familiarizado con las modificaciones en la segregación y se logre su estandarización. Se pueden aplicar estas mismas herramientas para poder reducir el tiempo de los embarques de los demás clientes.

Las contenciones se dividen en 2: las del embarque y contenciones generales. Todas estas actividades impactan en el embarque ya que se tiene que dar soporte al área de QC para entregar el producto terminado y para la realización de las diferentes contenciones, esto afecta en los tiempos, puede retrasar los embarques, ya que es necesario segregarse el material, entregarlo al departamento de QC, para después darle nuevamente la localidad. En el almacén área de FG se pueden aplicar aun mejoras tomando en cuenta ayudas visuales, como tableros para monitorear los tiempos y variaciones que salgan a la hora del turno. Y será necesario realizar nuevamente el análisis de la situación actual y contrastar con el resultado de la de mejora a fin de determinar el costo beneficio de la mejora continua.

Conclusiones

Sin lugar a dudas, los requerimientos y problemas a resolver planteados por la empresa desde un inicio se cumplieron en gran manera, ya que en esta ocasión se redujo el tiempo de embarque del cliente Magna, logrando eficientar 8 horas, las cuales representaban el uso extra de recurso para obtener el objetivo. Los resultados más notables son por una parte la reducción de tiempo lo que impacta en lo monetario, así como eliminar los movimientos innecesarios a la hora de realizar el proceso de segregación, mejora la distribución del área y por tanto reduce movimientos innecesarios.

Es importante hacer hincapié en que el departamento de control de producción, pensaba en contratar más personal para el área de FG, así como, agregar un nuevo montacargas, lo cual generaría un alto costo, sin embargo, se pudo lograr mejorando el proceso haciendo uso del método QC de Toyota y las herramientas de calidad asociadas al Kaizen, lo que permite encontrar la causa raíz del por qué se está originando dicho problema. Aquí influye como barrera la resistencia al cambio, sin embargo, se logró, fue necesario hacer instrucciones de trabajo para realizar dichas tareas simples, esto con el fin de que el personal se familiarizara con las mejoras.

Referencias

- [1] K. Alvarado Ramírez, y V. Pumisacho Álvaro, "Prácticas de mejora continua, con enfoque Kaizen, en empresas del Distrito Metropolitano de Quito: Un estudio exploratorio." *Intangible Capital*, vol. 13, no. 2, pp.479-497, 2017, Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54950452008>
- [2] Brunet, A.P., & New, S. "Kaizen in Japan: An empirical study", *International Journal of Operations & Production Management*, vol. 23 no.12, pp.1426-1446,2003
- [3] J. De Haan, M. Yamamoto and G. Lovink, "Production planning in Japan: Rediscovering lost experiences or new insights?". *International Journal of Production Economics*, pp.71(1-3), 101-109, 2001 [https://doi.org/10.1016/S0925-5273\(00\)00110-9](https://doi.org/10.1016/S0925-5273(00)00110-9), <https://doi.org/10.1108/01443570310506704>
- [4] M. Imai, "Gemba Kaizen: A Commonsense Low-cost Approach to Management". New York: McGraw-Hill 1997
- [5] M. Oropesa Vento, J.L. Garcia Alcaraz, A. A. Maldonado M., and V. Martinez Loya, "The impact of managerial commitment and Kaizen benefits on companies", *Journal of Manufacturing Technology Management*, vol. 27 no. 5, pp. 692-712, 2016 <https://doi.org/10.1108/JMTM-02-2016-0021>
- [6] A. Smalley and D. Sobek (2009, April 12). "Recent Toyota QC Circle Example", [Online]. Available: <http://a3thinking.com/blog/?p=42>
- [7] Toyota Boshoku Corporation (2021, Ago 03). "Together with Customers/QC Circle Activities (Small-group Improvement Activities)", [Online]. Available: <https://www.toyota-boshoku.com/global/csr/social/consumer/>